

УДК 636.295/296.25

**СПОСОБ СЕЛЕКЦИИ ГИБРИДНЫХ ВЕРБЛЮДОВ КОСПАК
METHOD FOR BREEDING HYBRID CAMELS COSPAK**

Турумбетов Б. С.

Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

e.mail: Turumbetov57@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11516886>

Izoh .Kospak budan tuyalarni tanlash usuli, shu jumladan qozoq Baqtriya zotli urg'ochilarini dromedary zotli ishlab chiqaruvchilar bilan kesib o'tish usuli, qozoq Baqtriya ishlab chiqaruvchisi bilan birinchi avlod budan ayolining singishi duragaylarni saralash bilan tavsiflanadi. tirik vazni kamida 650 kg, jun qirqimi kamida 4,5 kg, laktatsiya davrining uchinchi oyida o'rtacha kunlik sut mahsuldorligi kamida 8 kg, sut yog'i kamida 4,5% bo'lgan birinchi avlod urg'ochilari. va oqsil miqdori kamida 3,5% va tirik vazni kamida 700 kg Qozog'iston Baqtriya ishlab chiqaruvchilari, jun qirqimi kamida 7,0 kg, naslli sutning mahsuldorligi 1200 kg, sutning yog ' miqdori 5,5% va oqsil miqdori 3,7%, emilimning aksi. amalga oshirildi, va ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi avlodlarning bug ' tuyalarida chashka shaklidagi konusning nipellari vertikal ravishda pastga yo'naltiriladi, old nipellar orasidagi masofa kamida 20 sm, orqa nipellar orasidagi masofa kamida 16 sm, old va orqa nipellar orasidagi masofa kamida 7 sm, old nipellar orasidagi masofa. ko'krak uzunligi kamida 3,0 sm, sut bilan ta'minlash darajasi kamida 0,9 kg / min, tirik vaznda kamida 620 kg, jun qirqish kamida 4,8 kg, laktatsiya davrining uchinchi oyidagi o'rtacha kunlik sut kamida 5,5 kg, yog ' miqdori 4,3% va protein miqdori kamida 3,6%.

Аннотация. Метод селекции помесей верблюдов, включающий скрещивание казахских бактрианов-самок с производителями дромадеров, поглотительное спаривание гибридных самок первого поколения с казахскими бактрианами-производителями, характеризуется подбором гибридов. самки первого поколения с живой массой не менее 650 кг, натригом шерсти не менее 4,5 кг, среднесуточным удоом в третьем месяце лактации не менее 8 кг, жирностью молока не менее 4,5%. и производители казахстанских бактрианов с содержанием белка не менее 3,5% и живой массой не менее 700 кг, натригом шерсти не менее 7,0 кг, удоом молока 1200 кг, жирностью молока 5,5. % и содержанием белка 3,7 %, осуществляется абсорбционное отражение, а у верблюдов второго, третьего и четвертого поколений соски чашевидной формы, конические расположены вертикально вниз, расстояние между передними сосками не менее 20 см, расстояние между задними сосками не менее 16 см, расстояние между передними и задними сосками не менее 7 см, длина сосков не менее 3,0 см, скорость удоя не менее 0,9 кг/мин, живая масса не менее 620 кг, натриг шерсти не менее 4,8 кг, среднесуточное надои молока на третьем месяце лактации составляет не менее 5,5 кг, жирность 4,3% и содержание белка не менее 3,6%.

AnnotationA method of selection of hybrid camels Kospak, including interspecific crossing of queens of the Kazakh breed of Bactrians with producers of the dromedary breed, absorption crossing of hybrid females of the first generation with a producer of Kazakh Bactrians, characterized in that the selection of hybrid queens of the first generation with a live weight of at least 650 kg, cutting wool of at least 4.5 kg, average daily milk yield in the third month of lactation is not less than 8 kg, with milk fat content of not less than 4.5% and protein content of not less than 3.5% and Kazakh Bactrian producers with a live weight of not less than 700 kg, wool clipping

of not less 7.0 kg, with a milk productivity in the pedigree of 1200 kg, milk fat content of 5.5% and protein content of 3.7%, and absorption crossing is carried out, while those with hybrid camels of the second, third and fourth generation are selected cup-shaped udder, conical nipples directed vertically downwards, with a distance between the front nipples of at least 20 cm, between the rear nipples of at least 16 cm, between the front and rear nipples of at least 7 cm, nipple length of at least 3.0 cm, with milk production rate of at least 0.9 kg/min, with a live weight of at least 620 kg, wool clipping of at least 4.8 kg, average daily milk yield in the third month of lactation of at least 5.5 kg, with a fat content of at least 4.3% and protein content of at least 3.6%.

Kalit so'zlar: tuya, Baqtriya, dromedar, kospak, turlararo duragaylash, naslchilik, sut ishlab chiqarish, genofond

Ключевые слова: верблюд, бактриан, дромедар, коспак, межвидовая гибридизация, селекция, молокоотдача, генофонд

Keywords: camel, Bactrian, dromedary, cospak, interspecific hybridization, selection, milk production, gene pool.

С целью повышения молочной продуктивности верблюдов казахского бактриана нами проводилось вводное межвидовое скрещивание верблюдоматок казахской породы бактрианов с производителями породы туркменский дромедар. Вводное межвидовое скрещивание является одним из важных методов совершенствования верблюдов. Этот метод использовали для увеличения удоев молока в течении лактации, устранения технологических дефектов в вымени (неравномерность развития долей вымени, увеличения длины сосков, скорости молокоотдачи, расстояния между сосками), при сохранении жирномолочности [1].

Межвидовое вводное скрещивание позволяет обеспечить: гетерозис в первом и последующем поколениях в сравнении с чистопородными казахскими бактрианами по молочной продуктивности; устранения недостатков, присущих чистопородным казахским бактрианам; увеличение генетической изменчивости в существующий генофонд с тем, чтобы расширить возможности для селекционного отбора.

Межвидовое скрещивание маток казахской породы бактрианов с лек-производителями туркменской породы бактрианов как показали анализ исходного состояния генофонда верблюдов, позволяет обеспечить достаточный уровень гетерозиготности в первом поколении, и обеспечить сохранение остаточного гетерозиса при поглотительном скрещивании гибридов первого поколения нарав с бура- производителями казахской породы бактрианов [2].

Как показали проведенные исследования при межвидовом скрещивании верблюдов выбор исходных видов, пород и генерации гибридов влияют на комбинационную способность получаемого потомства. Не всякое скрещивание позволяет получать потомство с желательными продуктивными качествами. Только хорошо отселекционированные породы при определенных сочетаниях способны при межвидовом скрещивании передавать ценные качества потомству.

Степень соответствия генофонда одной породы генофонду другой породы определяет сочетаемость. В верблюдоводстве при межвидовом скрещивании используется генофонд пород верблюдов, который значительно отличается друг от друга по внешним формам, физиологическим особенностям и аналитическому строению. При выведении гибридных

верблюдов молочного направления продуктивности во всех проведенных нами опытах преобладали наследственные качества туркменской породы дромедаров (таблица 1).

Таблица 1 – Сравнительная характеристика продуктивности верблюдоматок

Показатели	Казахский бактриан	Туркменский дромедар	Нар-мая (F _{1b})	Инер-мая (F _{1d})
Количество, голов	20	10	10	10
Среднесуточный удой молока на третьем месяце лактации, л	5,0±0,2	11,0±0,4	8,0±0,2	9,0±0,3
Содержание жира в молоке	5,6±0,08	3,5±0,07	4,6±0,09	3,9±0,06
Настриг шерсти, кг	6,0±0,3	3,0±0,1	4,5±0,2	3,5±0,2
Выход 4%-ного молока за 12 месяцев лактации	1170±9,6	1641,1±14,5	1651,3±11,8	1636,3±7,5
Индекс гетерозиса по средне-суточному удою молока	-	-	160/72,7	180/81,8
Удой молока за 12 месяцев лактации, кг	835,7±11,8	1875,6±21,4	1435,9±8,5	1678,3±11,7

Как показали наши исследования, недостатком этого способа является то, что получаемые гибридные верблюды коспак (F₂) характеризуются плохими приспособительными качествами к условиям круглогодичного пастбищного содержания и не пригодны к машинному доению.

В юго-западном регионе Казахстана широко используется способ селекции гибридных верблюдов коспак [3], включающий межвидовое скрещивание туркменской породы дромедаров с казахской породой бактрианов, в дальнейшем при размножении гибридов – поглотительное скрещивание с бактрианами до третьего поколения.

Использование вышеуказанного способа затрудняло формирование коллекционного стада гибридных верблюдов со сходными продуктивными показателями в виду отсутствия критериев отбора гибридных верблюдов для поглотительного скрещивания [4].

Исходя из этого перед нами была поставлена задача разработать способ селекции гибридных верблюдов коспак, позволяющего формировать коллекционное стадо верблюдов со сходными продуктивными параметрами, приспособленными к круглогодичному пастбищному содержанию и пригодным к машинному доению, а также повысить потенциал продуктивности гибридных верблюдов коспак.

Способ селекции гибридных верблюдов коспак, включающий межвидовое скрещивание маток казахской породы бактрианов с производителями породы дромедаров, поглотительное скрещивание гибридных самок первого поколения с производителем казахским бактрианов, отличающийся тем, что отбирать гибридных маток первого поколения с живой массой не менее 650 кг, настригом шерсти не менее 4,5 кг, среднесуточным удоем на третьем месяце лактации не менее 8 кг, с жирностью молока не менее 4,5% и содержанием белков не менее 3,5% и производителей казахского бактриана с живой массой не менее 700 кг, настригом шерсти не менее 7,0 кг, с молочной продуктивностью в родословной 1200 кг, жирностью молока 5,5% и содержанием белков 3,7%, и осуществляют поглотительное скрещивание, при этом из гибридных верблюдиц второго, третьего и четвертого поколения отбирают тех, которые имеют чашевидную форму вымени, соски конической формы, направленные вертикально вниз, с расстоянием между передними сосками не менее 20 см, между задними сосками не менее 16 см, между передними и задними сосками не менее 7 см, длиной сосков не менее 3,0 см, со скоростью молокоотдачи не менее 0,9 кг/мин, с живой массой не менее 620 кг, настригом шерсти не менее 4,8 кг, среднесуточным удоем на третьем месяце лактации не менее 5,5 кг, с жирностью не менее 4,3% и содержанием белков не менее 3,6%.

Способ, предложенный нами для внедрения в производство, признан изобретением (Патент РК №14890. Опубл. 15.07.2009, бюл. №17).

За 1996-2009 гг. указанным способом получены 120 голов маток гибридных верблюдов в Южно-Казахстанской области. Сравнительное изучение продуктивных качеств гибридных верблюдов коспак, полученных предлагаемым способом с базовым показали их превосходство по всем показателям (таблица 2).

То есть, использование предложенного способа позволяет несомненно увеличить живую массу, настриг шерсти, среднесуточный удой молока на третьем месяце лактации и содержание жира и белка в молоке [5].

Таблица 2 – Продуктивность гибридных верблюдоматок коспак

Способ	Группа	Кол-во, голов	Живая масса, кг	Настриг шерсти, кг	Среднесуточный удой на третьем месяце лактации, кг	Содержание в молоке, %	
						жира	белка
Базовый	коспак 1	20	565,4±12,4	4,0±0,2	5,6±0,2	4,3±0,07	3,6±0,05
	коспак 2	20	605,6±22,6	4,2±0,1	5,2±0,1	4,5±0,08	3,6±0,06
	коспак 3	20	600,2±17,1	4,7±0,1	4,5±0,1	4,7±0,07	3,6±0,04
	в среднем	60	590,4±15,2	4,3±0,1	5,1±0,1	4,5±0,07	3,6±0,05
Предлагаемый	коспак 1	30	630,0±24,7	5,0±0,2	5,9±0,2	4,6±0,08	3,7±0,04
	коспак 2	30	650,0±18,9	5,2±0,1	5,8±0,1	4,9±0,09	3,6±0,02
	коспак 3	30	640,0±21,4	5,4±0,1	5,7±0,1	5,1±0,08	3,8±0,04
	в среднем	90	640,0±22,6	5,2±0,1	5,8±0,1	4,8±0,08	3,7±0,03

В связи с тем, что в межвидовой гибридизации верблюдов используются туркменские дромедары перед нами была поставлена задача разработать способ селекции чистопородных туркменских дромедаров, позволяющего формировать стадо верблюдиц со исходными морфофункциональными параметрами вымени, молочной продуктивностью и приспособленностью машинной дойке.

Ранее в верблюдоводстве практиковали способ селекции туркменских дромедаров, включающий оценку экстерьера, живой массы, настрига шерсти и молочности верблюдиц. Недостатком этого способа является отсутствие критерия для селекционной оценки чистопородных туркменских дромедаров, что затрудняет формирование стада желательного типа.

Список использованной литературы

1. Баймуканов Д.А., Баймуканов А., Турумбетов Б.С. Новые данные о сохранении гетерозиса у межвидовых гибридов верблюдов //Поиск: Серия естественных и технических наук. –Алматы: ВШК, 2010. -№4,5. –С.78-87.
2. Баймуканов Д.А., Баймуканов А., Турумбетов Б.С. Способы получения и селекции одногорбых гибридных верблюдов //Вестник с.-х. науки Казахстана. –Алматы; Бастау, 2004. - №9. –С.34-35.
3. Алиханов О., Баймуканов Д.А., Турумбетов Б.С. Нагул и мясная продуктивность молодняка гибридных верблюдов коспак // Поиск: Серия естественных и технических наук. – Алматы: ВШК, 2013. -№4. –С.161-168.
4. Патент РК №14890. Способ селекции гибридных верблюдов коспак //Баймуканов А., Турумбетов Б.С., Баймуканов Д.А. Оpubл.15.08.2011, бюл.№8. – 3 с.
5. Турумбетов Б.С. Эффективность разведения гибридных верблюдов //Проблемы экологии, аридного кормопроизводства и животноводства в Казахстане: матер.межд.науч.-прак.конф. –Шымкент: Жебе, 2012. –С.331-332.